

Anexo: Matriz de consistencia cualitativa

Título del Proyecto de Investigación

Ética e inteligencia artificial: los deepfakes en la comunicación política por parte de profesionales, 2025

Autor:

Gina Dorita Valverde Castillo

**PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN**

**OBJETIVOS DE
INVESTIGACIÓN**

**CATEGORIAS
APRIORÍSTICAS**

METODOLOGÍA

<p>PROBLEMA GENERAL</p> <p>¿Qué preocupaciones éticas emergen en torno al uso de IA y deepfakes en la comunicación política según académicos y profesionales del área?</p>	<p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>Explorar las preocupaciones éticas que surgen entorno al uso de IA y deepfakes en la comunicación política desde la perspectiva de profesionales y académicos</p>	<p><u>CATEGORÍA DE ESTUDIO</u></p> <p>Ética en el uso de IA y deepfakes en la comunicación política</p>	<p><u>TIPO:</u> Básica</p> <p><u>ENFOQUE:</u> Cualitativa</p> <p><u>DISEÑO:</u> Fenomenológico</p>
<p>PROBLEMAS ESPECÍFICOS</p> <p>¿Cuáles son los principales desafíos éticos asociados al uso de la IA y los deepfakes en la comunicación política?</p> <p>¿De qué manera los deepfakes son utilizados como herramientas de</p>	<p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar los principales desafíos éticos asociados al uso de la IA y los deepfakes en la comunicación política. • Examinar el uso de los deepfakes como herramientas de 	<p><u>SUBCATEGORÍAS</u></p> <p>desafíos éticos</p> <p>Manipulación de la información</p>	<p><u>ESCENARIO DEL ESTUDIO</u></p> <p>Los deepfakes en la ciudad de Chiclayo</p> <p><u>PARTICIPANTES</u></p> <p>5 académicos 5 profesionales</p> <p><u>TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS</u></p> <p><u>Técnica:</u></p>

<p>manipulación en campañas políticas?</p> <p>¿Cuáles son las opiniones de los expertos sobre estrategias para la detección y reducción de los deepfakes?</p>	<p>manipulación en campañas políticas</p> <ul style="list-style-type: none">• Conocer las opiniones de expertos sobre estrategias para la detección y reducción de deepfakes.	<p>Estrategias para la detección y reducción de deepfakes.</p>	<p>Entrevista</p> <p><u>Instrumentos:</u></p> <p><u>Guia de entrevista</u></p>
---	---	---	---

--	--	--	--